

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

TA'LIM JARAYONI SHAROITIDA GENDER TENGLIK USTUVORLIGI

Rustam Djumayev professori,
siyosiy fanlar doktori Toshkent
davlat sharqshunoslik universiteti
rustamjuma60@yandex.ru

Kamola Saidova, PhD
Astraxan davlat texnika universiteti
Toshkent viloyatidagi filialining dotsenti
kamola.u.saidova@gmail.com

Kalit so'zlar: gender
tenglik, ta'lim, jarayon, xotin-
qizlar, YuNISEF, yondashuv,
o'qitish, huquq, ustuvorlik.

Annotatsiya: Maqolada ta'lim jarayonida gender
tenglik sohasining muhim jihatlari ko'rib chiqilgan.
Mualliflar dunyoda gender tenglik ustuvorligini o'rganishga
murojaat qilishadi va bunda YuNISEFning asosiy
qoidalarini inobatga olishadi. Bularning barchasi ta'lim
sohasida gender tenglik yondashuvini joriy qilishga oid
amaliy tavsiyalarni hisobga olgan holda optimal hayotiy
sharoitlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

PRIORITY OF GENDER EQUALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Key words: gender
equality, education, process,
the woman, UNICEF, approach,
training, law, priority.

Abstract: The article is devoted to important aspects in
the field of gender equality in the educational process. The
author refers to the study of gender priority in the world,
taking into account the provisions of UNICEF. All this
contributes to the formation of optimal living conditions,
taking into account practical recommendations for the
introduction of a gender approach in the field of education.

ПРИОРИТЕТ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

**Ключевые
слова:** гендерное
равенство,
образование,
женщина, ЮНИСЕФ,
обучение, право,
приоритет.

Аннотация: Статья посвящена важным аспектам в
области гендерного равенства в образовательном
процессе. Автор обращается к изучению гендерного
приоритета в мире, учитывая положения ЮНИСЕФ. Всё
это способствует формированию оптимальных

Общеизвестно, что сфера образования представляет собой один из важнейших факторов социально-экономического развития государства, и Республика Узбекистан в данном отношении не является исключением. При этом приоритет гендерного равенства в образовательном процессе может в существенной степени расширять возможности общества, при оказании характерного воздействия в отношении всех сторон нашей жизни, будь то работа, семейная жизнь, социально-политическая активность и т.п.

Учитывая особенность нашего исследования, хотелось бы отметить, что «традиционный взгляд на мир и порядок вещей подвергается сегодня серьёзным трансформациям в силу различных процессов, происходящих в экономике, политике, социальной сфере, а также культуре. И одним из таких изменений можно назвать появление в повестке дня различных политических партий, общественных организаций и образовательных учреждений принципа гендерного равенства» [2, с. 31]. При этом право на равный статус для женщин и мужчин в образовательном процессе сегодня закреплён во множестве международных пактов, являясь неотъемлемой ценностью для современного общества. Однако важно понимать, что идея о приоритете гендерного равенства в сфере образования формировалась в мировом сообществе на протяжении довольно длительного времени.

В научной среде отмечается, что «гендерное образование, выступая значимой составляющей процесса учебной подготовки специалистов социально гуманитарного профиля, обладает особым мировоззренческим и практическим потенциалом. Его значение обусловлено направленностью гендерного образования на рефлексию общечеловеческих ценностей, прав, свобод и равенства всех людей, несмотря на различие каждого» [4, с. 66]. И всё это начало проявляться примерно со второй половины XX в., когда гендерное равенство в области образования становится составной частью

учебных программ на Западе - в США и Европе, а затем гендерные исследования начали активно прорабатываться в мировой науке, постепенно синтезируясь с системой высшего и средне-специального образования.

Становится очевидным, что актуализация проблемы гендерного равенства постепенно развивалась в сфере образования, при этом «трактаты о социальных основах женского неравноправия публиковались главным образом образованными женщинами своего времени, оценившими значение образования для собственного развития. Они с энтузиазмом писали о своём обучении, которое помогало им в жизни, и защищали право других женщин получать образование. Убеждённость в эмансипаторской силе образования надолго останется наиболее важным аргументом ранних защитников женской эмансипации» [1, с. 94]. При этом реализация гендерного равенства в образовательном процессе, как мы полагаем, происходило на различных уровнях (рис. 1).

Международная организация ЮНИСЕФ всегда стремится помочь «в устранении гендерных разрывов в получении доступа к качественному образованию, обучению и профессиональной подготовке для всех детей и подростков в учебном процессе, при обеспечении возможности завершения получения знаний. И для этого важно уделять пристальное внимание преодолению последствий глобального кризиса в области обучения, в том числе посредством придания особого значения обучению и формированию

навыков в раннем возрасте, а также альтернативным методам обучения, не упуская из виду задачу в создании более безопасной и благоприятной учебной среды с целью расширения охвата наиболее социально отчуждённых групп детей и подростков» [5, с. 14]. И всё это важно, на наш взгляд, для полноценной диагностики у молодёжи личностных и профессиональных качеств, которые необходимы для успешной социализации, и независимо от гендерной принадлежности.

При всём этом ЮНИСЕФ непременно «будет способствовать развитию лидерских качеств, реализации права голоса и свободы действий девочек в секторе образования, что будет служить катализатором их вовлечения в работу и способствовать их широкому участию во всех секторах и конкретных обстоятельствах» [5, с. 16]. И всё это должно проявляться «в целях повышения эффективности, слаженности и степени воздействия, в том числе в области охраны здоровья, обеспечения питанием и образования девочек-подростков, при искоренении практики вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте...» [5, с. 22], что и является одним из важных инструментов в вопросе отчуждения пагубных обычаев и традиций по отношению к женскому полу.

К. Тобио обращает наше внимание на то, что в странах Европы «образование обладает большим значением. И ведь в то время, как женщины с высшим образованием стремятся к профессиональному росту на равных условиях с мужчинами, то менее образованные женщины довольствуются более низкими показателями активности...» [6]. В данном отношении приведём пример с французским правительством, которое «в 2012 году приступило к реализации более систематического подхода к учёту гендерной проблематики. Этот подход направлен на достижение следующих целей:

- формирование и передача культуры гендерного равенства путём включения вопросов гендерного понимания в образовательные программы и учебно-воспитательные планы;

- укрепление образовательного процесса в интересах обеспечения гендерного равенства и взаимного уважения между девочками и мальчиками, женщинами и мужчинами. Данная цель должна быть достигнута путём более интенсивного мониторинга гендерного произвола в учебном заведении и улучшения образования по вопросам полового воспитания в целях поощрения необходимого равенства;

- переход к гендерному балансу во всех учебных дисциплинах и на всех академических уровнях путём предотвращения любых гендерных стереотипов в информации, представленной по соответствующим учебным планам» [3].

И, как мы можем видеть, передовой практический опыт на международном уровне благотворно может сказываться на приоритете гендерного равенства в образовательном процессе. При этом мы можем согласиться с мнением о том, что «образование способно поднять женщин, развить их сознание и понимание своей ситуации в обществе; образованные женщины способны будут защитить себя от силы мужской власти» [1, с. 93]. И если учитывать актуальную значимость системы образования в качестве агента гендерной социализации, а также современный уровень развития и институализации гендерных исследований в Республике Узбекистан, можно говорить о важности продвижения гендерного подхода в профессиональную подготовку и повышение квалификации работников различных востребованных специальностей.

В процессе нашего исследования мы выяснили, что необходимость гендерного равенства в образовательном процессе признаётся на мировом, официальном уровне. При этом внедрение гендерно ориентированных программ при активном участии женщин является обстоятельством, которое отчётливо характеризует современный этап развития сферы образования в Республике Узбекистан. И на наш взгляд, сегодня необходимо задумываться

и над более масштабным использованием приоритета гендерного подхода, что отражается в следующих рекомендательных положениях:

- особое значение в образовательной практике должно отводиться работе с гендерными стереотипами. При этом основная цель гендерной педагогики соотносится с коррекцией воздействия гендерных стереотипов в пользу проявления и развития наиболее личных склонностей человека;

- достижение гендерного равенства в рамках педагогического процесса, как правило, должно требовать усиления вовлечённости женщин во все сферы науки и образования. Данное положение непременно будет способствовать в повышении производительности в экономическом секторе, возможности получения всестороннего образования, национального развития и снижения уровня бедности, а, следовательно, и улучшения состояния здоровья каждого жителя государства.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES / ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- [1]. *Успенская В.И.* Вопрос о женском образовании в истории европейской социально-философской мысли (XV–XVIII вв.) // Вестник ТвГУ. Серия "Философия", 2017 (№ 4). – С. 86-96.
- [2]. *Кандричина И.Н.* Гендерное равенство в сфере высшего образования: пути и средства достижения. – Минск: Юнипак, 2016. – 54 с.
- [3]. Министерство образования Франции (www.education.gouv.fr) – Официальный сайт Министерства образования Франции. - URL: <https://www.education.gouv.fr/education-medias-un-nouveau-site-pour-decouvrir-comprendre-et-decrypter-les-medias-audiovisuels-et-9005>
- [4]. *Овчарова О.Г.* Гендерное образование: методики равенства / Женщина в российском обществе, 2011 (4). – С. 66-69.
- [5]. План действий ЮНИСЕФ по обеспечению гендерного равенства на 2022–2025 гг. E/ICEF/2021/31. – URL.: https://www.unicef.org/executiveboard/media/7071/file/2021-31-Gender_Action_Plan_2022-2025-RU-ODS.pdf
- [6]. *Tobio C.* Uneven paths: Women and welfare in Italy and Spain / Journal of Gender Studies. 2017. №26(2). – Pp. 115-132.